

KASHTACHILIK AMALIY SAN'ATI VA UNING ZAMONAVIY MODADAGI O'RNI

To'xtasinova Nargizaxon Usuvli qizi. Navoiy davlat universiteti, Dizayn (libos va gazlamalar) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek kashtachilik san'atining tarixiy ildizlari, badiiy-estetik xususiyatlari hamda uning zamonaviy dizayn va moda yo'nalishlarida qo'llanilishi yoritilgan. Kashtachilik milliy qadriyatlarni ifodalovchi san'at turi sifatida, yangi texnologiyalar va etno uslubi yondashuvlari orqali yangicha talqinda rivojlanib borayotgani tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kashtachilik, amaliy san'at, etno uslub, dizayn, milliy qadriyat, moda, texnologiya, neo-folk.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ВЫШИВКИ И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Тухтасинова Наргиза Усувалиевна. Навоийского государственного университета, студентка 2-го курса направления дизайн (одежда и ткани).

Аннотация: В данной статье раскрываются исторические корни и художественно-эстетические особенности узбекского искусства вышивки, а также его применение в современных направлениях дизайна и моды. Вышивка рассматривается как вид народного прикладного искусства, отражающий национальные ценности, который развивается в новом толковании благодаря современным технологиям и этностилевым подходам.

Ключевые слова: вышивка, прикладное искусство, этностиль, дизайн, национальные ценности, мода, технологии, нео-фолк.

EMBROIDERY AS AN APPLIED ART AND ITS ROLE IN MODERN FASHION

Tuxtasinova Nargiza Usuvliyevna. Navoi State University, 2nd year student of the Faculty of Design (clothing and fabrics).

Abstract: This article highlights the historical roots and artistic-aesthetic features of Uzbek embroidery art, as well as its application in modern design and fashion. Embroidery is viewed as a form of applied art that reflects national values

and is evolving in a new interpretation through modern technologies and ethno-style approaches.

Keywords: embroidery, applied art, ethno style, design, national values, fashion, technology, neo-folk.

Kashta (kashida) – fors tilida chizilgan, tortilgan, igna bilan tikib tushirilgan gul, tasvir, naqsh ma’nosini anglatib, mato ustiga igna va iplardan foydalangan holda turli naqshlar, bezaklar va ramzlarni tikish san’atidir. U asrlar davomida xalqning estetik didi, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini, ijtimoiy hayoti va dunyoqarashi bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanib kelgan. Amaliy san’at turlaridan biri bo‘lgan kashtachilik nafaqat maishiy ehtiyojni qondirish, balki san’atning go‘zallik, badiiylik va ramziylik xususiyatlarini ifoda etishda muhim vosita bo‘lgan. (1-rasm)

1-rasm. Kashta namunalari

O‘zbek xalqining suzane, gulduzi, zarduzi, iroqi kabi kashtalari rang-barangligi, bezaklarning murakkabligi va ramziy ma’nolari bilan ajralib turadi. Har bir viloyatga xos uslub va elementlar milliy madaniyatning xilma-xilligini ifodalaydi.

Bugungi globallashuv va madaniyatlararo integratsiya sharoitida kashtachilik nafaqat xalq amaliy san’ati namunasi sifatida, balki zamonaviy moda sanoatining muhim yo‘nalishi sifatida ham yangicha talqinda rivojlanmoqda. Dizaynerlar va modelyerlar milliy naqshlardan ilhom olib, ularni zamonaviy liboslar, aksessuarlar, poyabzallar va hatto interyer dizaynida keng qo‘llanilmoqda.

Kashtachilik bugungi kunda milliy hunarmandchilik an’analarining saqlanib qolishi bilan birga, zamonaviy moda yo‘nalishlarida ham faol qo‘llanilmoqda. U quyidagi yo‘nalishlarda o‘z ahamiyatini namoyon etmoqda. Etno-stil yo‘nalishida yaratilayotgan liboslarning ajralmas bezak elementi sifatida xizmat qilmoqda. Kashta bilan bezatilgan milliy liboslar nafaqat bayram va marosimlarda, balki kundalik kiyimlar dizaynida ham keng qo‘llanilmoqda. Kashtachilik san’ati mahalliy va xorijiy moda haftaliklarida O‘zbekistonning milliy brendini

ifodalovchi timsol sifatida namoyon bo‘lmoqda. Dizaynerlar uni o‘z kolleksiyalarida muvaffaqiyatli tarzda uyg‘unlashtirib, xalqaro e‘tirofga sazovor bo‘lmoqdalar.

Yangi texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirilgan kashtachilik, xususan, kompyuterlashtirilgan avtomatik tikuv mashinalari yordamida kashta naqshlarini ishlab chiqarish - bu san‘atni keng ommaga taqdim etish imkonini yaratmoqda. Bu jarayon an‘anaviy mahoratni saqlagan holda ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Yosh dizaynerlar orasida kashtachilik san‘atiga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa, “neo-folk” (yangi xalqona) uslubida yaratilgan asarlar milliy naqshlar va zamonaviy siluetlarning uyg‘unligiga asoslangan holda, milliy madaniyatning yangi talqinini yuzaga chiqarishga xizmat qilmoqda.

Kashtachilik san‘ati o‘zbek xalqining ko‘p asrlik madaniy merosi va estetik tafakkurini ifodalovchi noyob badiiy yo‘nalishdir. U nafaqat milliy liboslar bezagida, balki zamonaviy moda va dizayn yo‘nalishlarida ham o‘z o‘rnini mustahkamlab bormoqda. Bugungi kunda an‘anaviy naqsh va ramzlar dizaynerlar tomonidan yangicha talqinda, texnologik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirilgan holda qayta tiklanmoqda. Bu esa kashtachilik san‘atining milliy o‘zlikni ifodalashdagi ahamiyatini yanada oshirib, uni global moda maydoniga olib chiqish imkonini bermoqda. Shunday qilib, kashtachilik o‘zining estetik, madaniy va innovatsion jihatlari bilan zamonaviy dizaynning ajralmas tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etilmoqda.

Adabiyotlar.

1. Rahmatova D. Libos dizayni va moda tarixi. – T.: Akademnashr, 2021.
2. Raxmatullaeva D, Xodjaeva U, Ataxanova F. “Libos tarixi”, darslik. Toshkent: “Cano-standart” nashriyoti, 2015 y
3. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. “Kostyum tarixi” T., O‘zbekiston, 2002.
4. Samieva SH.X. O‘zbek milliy hunarmanchilik san‘ati tarixi. T.: O‘zbekiston entsiklopediyasi, 2002.
5. Barnaeva D.X. O‘zbek milliy liboslari va ornamentlari. – T.: San‘at, 1996.
1. Islomova G. Ayollar liboslarining konstruksiyasi va texnologiyasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
2. U.M.Xodjayeva. Kostyum va uning bichimi tarixi. Darslik. Toshkent. 2018
3. Sadikova M. “O‘zbek milliy kiyimlari”. T., 2006.
4. www. Ziyonet. Uz